

king met verschillende rantsoenen, kennis vereischte van krijgskunde, vestingbouw of voedselleer, evenmin behoeft men een syllabe van bedrijfsleer of accountancy te weten om het besproken vraagstuk op te lossen. Common sense om de opgaaf te begrijpen en verder algebra en accuratesse zijn volop voldoende.

Toegegeven moet worden, dat de opgaaf niet eenvoudig is gesteld en zelfs op enkele punten enigszins misleidend is, zoodat hier inderdaad een moeilijkheid meer aanwezig is. Maar het komt ons voor, dat examenopgaven vóór alles duidelijk moeten zijn, en niet zoo bedenkelijk als hier op puzzles mogen lijken.

Wij meenen, dat in het algemeen bij statistiek-vraagstukken geen gespecialiseerde kennis vereischt is en zelfs niet van statistiek, indien men alle begrippen in het vraagstuk definieert. Indien wij een serie getallen geven met de opgaaf, daaruit b.v. den mediaan of den modus te bepalen, dan is daarvoor noodig kennis van begrippen, die bij de statistische methode worden gebruikt. Indien wij echter die begrippen gelijktijdig definieeren is het vraagstuk uitsluitend mathematisch.

Statistiek-vraagstukken hebben derhalve alleen beteekenis, indien ze zich bepalen tot toetsing van de kennis van begrippen die bij de statistische methode zelf te pas komen. Wanneer dit niet meer het hoofddoel is gaat het feitelijk niet meer over statistiek, doch over mathematica.

Op bovenstaande gronden komt het ons voor, dat vraagstukken als het besprokene niet vallen binnen het kader der vakexamens voor accountant.

F.F. van DOORNE.

FINANCIEELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DEN ACCOUNTANT INGEVAL VAN FRAUDE IN EEN DOOR HEM GECONTROLEERD BEDRIJF.

Onlangs is in Ned. Indië een vonnis uitgesproken tegen een accountantskantoor, dat beschuldigd werd van nalatigheid in de uitvoering van een contrôle-opdracht. Wij meenen dat, daar zoo zelden zulk een uitspraak in ons land voorkomt, het wel van belang voor onze lezers is daarvan kennis te nemen en publiceeren het daarom onverkort, met weglating der namen. Om misverstand te voorkomen, deelen wij mede, dat het accountantskantoor, dat voor schadevergoeding werd aangesproken, niet van Nederlandsche nationaliteit was.

Thans volgt het vonnis:

Overwegende eerst en vooraf, dat de door den procureur van eischer, Mr. H., gevraagde acten kunnen worden verleend evenals de door partijen gevraagde acten van bewijsaanbod;

Overwegende, dat eischer, stellende,

dat gedaagde, vanaf April 1927 in opdracht van eischer de boekhoudkundige en financieele leiding alsmede de contrôle over eischers bedrijf heeft gevoerd tegen de in den eisch gestelde honoraria, die alle zijn voldaan behoudens die voor het jaar 1932 ad f 1.100.— in totaal;

dat gedaagde verzuimd heeft de boeken van eischers kantoor gedurende de jaren 1928 tot en met 1931 en gedurende de eerste zeven maanden van het jaar 1932 geregeld en behoorlijk te controleeren;

dat hierdoor T. als boekhouder tevens kassier op eischers kantoor gelegenheid heeft gehad tusschen 1 Januari 1928 en 29 Juli 1932 een bedrag van f 13.426.79 ten nadeele van eischer te verduisteren;

dat T. deze verduisteringen heeft kunnen plegen, omdat

gedaagde gedurende bovengenoemd tijdvak heeft verzuimd de ontvangstposten in eischers kasboek te vergelijken met de souches van eischers kwitantieboeken;

dat deze fraude pas op 29 Juli 1932 door gedaagdes accountant B. is ontdekt bij vergelijking van het kasboek met de souches der kwitantieboeken;

dat de fraudes reeds bij den aanvang ervan zouden zijn ontdekt, indien de voorgangers van den accountant B. eveneens het kasboek met de kwitantie-souches hadden vergeleken;

dat het nalaten hiervan wanprestatie van gedaagde oplevert in de tenuitvoerlegging van de tusschen partijen bestaande overeenkomst, althans een onrechtmatige daad van gedaagde;

dat gedaagde door deze nalatigheid aan eischer een schade heeft veroorzaakt van f 13.462.79, die zij verplicht is aan eischer te vergoeden, doch gedaagde betaling heeft geweigerd;

dat dit bedrag met het door eischer aan gedaagde verschuldigde honorarium moet worden verminderd;

van den Raad vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad gedaagde te veroordeelen om tegen behoorlijke kwijting aan eischeres te betalen de somma van f 12.362.79 (twaalf duizend drie honderd twee en zestig gulden negen en zeventig centen) met de wettelijke rente ad 6 % 's jaars vanaf den dag der dagvaarding tot op dien der algeheele voldoening toe;

Overwegende, dat als door gedaagde erkend rechtens vaststaat, dat T. ten nadeele van eischer een bedrag van f 13.462.79 heeft verduisterd;

Overwegende, dat gedaagde echter heeft ontkend zich aan wanprestatie te hebben schuldig gemaakt en in het bijzonder heeft ontkend, dat tusschen partijen is overeengekomen, dat gedaagde de boekhoudkundige en financieele leiding en contrôle zou voeren over eischers bedrijf, daar eischer de boekhoudkundige en financieele leiding van zijn zaken, voorzoover niet door hem zelf gevoerd, heeft overgelaten aan zijn boekhouder K. en deze aan den klerk T., die belast was met het incasceeren van rekeningen, het uitschrijven der kwitanties en der daarbij behoorende souches, overliet en zelfs van tijd tot tijd het inschrijven van eischers kasboek, hebbende gedaagde verder gesteld, dat zij in opdracht van eischer in de jaren 1927 tot en met 1931 één maal per jaar en na ontdekking der fraudes halfjaarlijks eischers boekhouding door middel van een harer accountants aan een onderzoek heeft onderworpen, teneinde voor eischer na te gaan, of zijn boeken wel richtig door zijn boekhouder werden bijgehouden, waarover gedaagde dan telkens aan eischer rapport uitbracht en zulk een éénjaarlijksch onderzoek niet impliceert, dat de accountant belast is met de boekhoudkundige en financieele leiding en contrôle over het bedrijf van den opdrachtgever;

overwegende ten aanzien van dit geschilpunt tusschen partijen betreffende den inhoud van de overeenkomst,

dat eischer geacht moet worden de door hem bij conclusies van eisch en repliek in het geding gebrachte accountantsrapporten van gedaagde, jaarlijkse winst- en verliesrekeningen en balansen te hebben overgelegd tot bewijs van de door hem gestelde overeenkomst tusschen partijen;

dat echter deze geschriften niet de door hem gestelde overeenkomst bewijzen, doch wel de door gedaagde gestelde beperkte contrôle-overeenkomst;

dat toch door voormelde geschriften rechtens is komen vast te staan;

1e. dat gedaagde over het boekjaar 1926 voor eischer heeft opgemaakt een balans en winst- en verliesrekening per ultimo 1926 alsmede een rapport, houdende toelichting op evengenoemde stukken en de door haar tot het samenstellen ervan verrichte werkzaamheden;

2e. dat gedaagde over de boekjaren 1927 tot en met over 1931

ten behoeve van eischer dezelfde stukken als over het boekjaar 1926 heeft opgemaakt en aan eischer ingediend,

Overwegende, dat de aard van de overeenkomst met een accountant tot controle van een bedrijf kan variëren vanaf een geregelde dagelijkse dan wel wekelijkse of maandelijksche controle, waarbij de accountant de hoofdboeken bijhoudt tot aan de verplichting van den accountant om de boekhouding telkens ten aanzien van een bepaald boekjaar te controleren en uit de boeken een balans en winst- en verliesrekening samen te stellen, die dan vergezeld van een toelichtend rapport moeten worden ingediend;

dat door de door eischer in het geding gebrachte zoeven genoemde stukken duidelijk reehtens is aangetoond, dat tusschen partijen heeft bestaan een overeenkomst van den geringen omvang als zoeven het laatst genoemd;

dat ook het door eischer in het geding gebrachte rapport van de accountants-firma F houdende verklaring van deze firma op welke tijdstippen gedurende de boekjaren 1927 tot en met 1932 gedaagde eischers boeken heeft onderzocht, geen afbreuk doet aan de conclusie, dat tusschen partijen een overeenkomst bestond van evengemelden geringen omvang, doch dit rapport deze conclusie juist bevestigt;

dat toch uit voormeld door gedaagde niet weersproken rapport blijkt, dat gedaagde voor het boekjaar 1927 pas op 23 Augustus 1927, voor het boekjaar 1928 op 14 Augustus 1928, voor het boekjaar 1929 pas op 17 November 1929, voor het boekjaar 1930 pas op 23 Augustus 1930, voor het boekjaar 1931 pas op 19 September 1931 en voor het boekjaar 1932 pas op 29 Juli 1932 een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden betreffende het telkens loopende boekjaar, terwijl, indien een overeenkomst was gesloten als door eischer gesteld, gedaagde niet voortdurend de eerste zes maanden van ieder boekjaar ongecontroleerd zou hebben gelaten en eischer daartegen zekerlijk zou hebben geprotesteerd en zelfs hebben moeten protesteren voor handhaving van zijn rechten;

dat, nu hiervan ten processe is gebleken, het feit, dat gedaagde steeds pas na afloop van het eerste halfjaar met de controlewerkzaamheden een aanvang maakte en die dan blijkens voormeld rapport van F door nog éénmaal of enkele malen controlewerk over elk boekjaar te verrichten beëindigde, mede reehtens bewijst, dat tusschen partijen slechts bestaan heeft een overeenkomst van jaar-controle met verplichting van gedaagde om een balans en winst- en verliesrekening met toelichtend rapport over elk boekjaar op te maken;

dat hieraan ook niet afdoet, dat gedaagde gedurende het loopende boekjaar meer dan één keer controlewerk verrichtte, daar gedaagde terecht heeft aangevoerd, dat haar eigen bedrijf niet goed zou kunnen worden uitgeoefend, indien zij bij al hare cliënten met den aanvang van haar controlewerk zou wachten tot na afloop van het te controleren boekjaar;

dat toch algemeen bekend is, dat een accountant, die met jaarecontrole belast is, eindeijfers trekt uit de door hem gecontroleerde boekposten vanaf het begin van het te controleren boekjaar tot het moment, waarop hij met de controle aanvangt en bij de tweede en eventueel volgende controle voor dat boekjaar voortbouwt op deze telkens door hem getrokken eindcijfers;

dat eischers bewering bij repliek, dat T. maandelijks een balans opmaakte met bijbehorende debiteuren- en crediteurenstaten en deze geschriften door gedaagde werden gevraagd, evenmin afbreuk doet aan het vooroverwogene, daar gedaagde deze geschriften kon aanwenden bij haar controlewerk, terwijl het opvragen van deze staten op zichzelf allerminst controlewerk kan worden genoemd; en ook geen argument oplevert voor de stelling, dat gedaagde geregeld moest controleren,

daar dit laatste alleen door eigen inzage van eischers boeken en bescheiden door gedaagde kan worden verricht;

Overwegende alsnu ten aanzien van de verplichtingen van gedaagde in de overeenkomst zooals de Raad reehtens aanneemt, dat zij tusschen partijen heeft bestaan,

dat gedaagde heeft beweerd:

- 1e. dat een controleerend accountant niet verplicht is als een detective op te treden en zijn werk te doen met wantrouwen in het personeel;
- 2e. dat de accountant mag afgaan op de opgaven van het personeel, dat, zooals in casu van K., een vertrouwenspositie inneemt, en de accountant alleen verplicht is zijn onderzoek ten gronde toe voort te zetten, indien zich bij de controle iets voordoet, dat zijn verdenking moet gaande maken;
- 3e. dat gedaagdes accountant, die eischers boekhouding onderzoekt, redelijkerwijs mocht aannemen, dat K. zijn dagelijkse taak van boekhouder en van kasbeheerder in eischers bedrijf onder rechtstreeksch toezicht van eischer volbracht;
- 4e. dat gedaagdes accountant mocht afgaan op eischers telkenmale gedane verzekering, dat de uitstaande vorderingen door hem goed en verhaalbaar werden geacht en eischer hiermede gedaagde onthief van een nader onderzoek van den stand der debiteuren-rekening;

Overwegende ten aanzien van dit alles,

dat gedaagde, die tot taak had het bedrijf van eischer te controleren en een jaarlijksche balans en winst- en verliesrekening uit de door haar gecontroleerde boekposten aan de hand van de aanwezige bescheiden te controleren;

dat toch de balans en de winst- en verliesrekening een volkomen juist beeld moeten geven van den stand der zaken per ultimo December van elk boekjaar;

dat, om hiertoe te kunnen geraken gedaagde een geheel zelfstandige plicht had alle boekposten te controleren aan de hand van de aanwezige bescheiden en verantwoordingsstukken;

dat deze verplichting ten aanzien van een of ander bedrijfs-onderdeel pas zou komen te vervallen, indien eischer zelf gedaagde uitdrukkelijk zou hebben ontslagen van haar plicht, dat bepaalde onderdeel te controleren;

dat zulk een controleren van boekposten aan de hand van de bescheiden moeilijk detectiewerk kan worden genoemd, daar dit niets meer is dan een voldoen door gedaagde aan de op haar rustende plicht tot volledige controle en deze plicht geheel zelfstandig staat, los van welke verplichtingen ook, die op eischers personeel als werknemers rusten;

dat een mededeeling van eischer zelf, dat de in zijn boeken voorkomende debiteuren goed zijn, niets afdoet aan gedaagdes plicht te controleren, of de vorderingen op debiteuren zooals zij per ultimo December van het boekjaar in de boeken voorkomen, in werkelijkheid nog bestaan, daar nu eenmaal de balans en de winst- en verliesrekening per ultimo December van een boekjaar een juist beeld moeten geven van de bedrijfsverrichtingen in het gecontroleerde jaar;

Overwegende, dat gedaagde heeft erkend, dat haar controleerende accountants wat betreft de controle over de jaren 1928, 1929, 1930 en 1931 niet de souches der kwitantie-boekjes hebben vergeleken met de ontvangstposten in het kasboek;

Overwegende, dat dit een schuldig nalaten van gedaagde is in de tusschen partijen door den Raad vastgestelde controle-overeenkomst, daar, zooals reeds overwogen, gedaagde de zelfstandige plicht heeft alle boekposten van het boekjaar, dat gecontroleerd wordt, te verifiëren met de aanwezige bescheiden, derhalve ook de posten in het kasboek met de aanwezige kasverantwoordingsstukken en als zoodanig voor de ontvangst-

posten in het kasboek o.m. de souches van de uitgeschreven kwitanties moeten dienen;

Overwegende, dat de bewering van gedaagde, dat deze souches, nu de kwitanties zonder toezicht door T. zelf werden uitgeschreven, elken waarborg van juistheid misten, niet opgaat, daar gedaagde door deze souches te verifiëren met de geschriften — namelijk copie-facturen en copie-volgbriefjes bijvoorbeeld — aan de hand waarvan T. de kwitanties moet hebben opgemaakt, ook de juistheid dier souches kan controleren;

Overwegende, dat in verband met het zooveen overwogene ook gedaagdes bewering bij dupliek, dat een systematisch onderzoek der souches geen waarborg zou hebben kunnen geven, daar de kwitantie-boekjes voor een ieder toegankelijk waren in handen van den rekeninglooper, niet opgaat en waardeloos is;

dat inderdaad, zooals gedaagde bij dupliek mede heeft beweerd, de meest nauwkeurige controle is een onderzoek bij de debiteuren zelf, doch dit inderdaad in een bedrijf als dat van eischer niet, zooals wel bij bank-instellingen, door het afgeven van saldobiljetten, gebruikelijk is;

dat echter een controle van de souches met de stukken, aan de hand waarvan de kwitanties annex de souches zijn opgemaakt, alleszins voldoende, maar danook noodzakelijk geacht moet worden, en gedaagdes bewering bij dupliek, dat zekerheid omtrent het vinden van de fraude niet bestond, daar het onderzoek der talloze souches zich tot het nemen van steekproeven zou hebben moeten beperken, niet opgaat, daar de Raad aanneemt, dat gedaagde tot plicht had de ontvangstposten van het kasboek met de kwitantiesouches en zoo noodig deze souches met de stukken aan de hand waarvan zij waren opgemaakt te verifiëren, wordende het goede resultaat van zulk een controle rechtens aangetoond door het vaststaande feit, dat de accountant B door de ontvangst-posten in het kasboek met de souches te verifiëren de door T gepleegde fraude heeft ontdekt;

Overwegende, dat ook gedaagdes bewering bij dupliek, dat T ongetwijfeld ook betalingen heeft ontvangen zonder dat dit in de boeken werd verantwoord of uit de kwitantie-souches kon blijken, haar niet kan baten;

dat het in de eerste plaats niet kan worden aanvaard, dat debiteuren van eischer zonder bewijs van kwijting aan T betalingen zouden hebben verricht en voormelde bewering van gedaagde ook in strijd is met haar stelling van antwoord, dat T voor alle debiteuren de kwitanties uitschreef en aan K ter teekening voorlegde;

Overwegende, dat ook gedaagdes beroep op het Engelsche recht en de Engelsche jurisprudentie betreffende den aard van een overeenkomst met een accountant tot bedrijfscontrole niet opgaat, daar op de door partijen hier gesloten overeenkomst het Nederlandsch-Indische recht toepasselijk is;

Overwegende, dat derhalve thans moet worden nagegaan, of het nalaten van het controleren door gedaagde van de ontvangstposten in het kasboek met de souches der uitgeschreven kwitanties oorzaak is, dat eischer het gestelde bedrag van f 13.462.79 schade heeft geleden;

Overwegende, ten aanzien hiervan,

dat weliswaar de bij het ingetreden gevolg, namelijk, dat eischer schade geleden heeft, dichtstbijliggende oorzaak is het verduisteren van genoemd bedrag door T, doch als oorzaak van een ingetreden gevolg moet worden aangemerkt alle tot het intreden van het gevolg medegewerkt hebbende factoren, zonder medewerking waarvan normaliter moet worden aangenomen, dat het gevolg niet zou zijn ingetreden en door de werking waarvan dus is te voorzien, dat het gevolg kan intreden;

Overwegende, dat op grond hiervan het niet-controleren

van de souches door gedaagde geacht moet worden zoo sterk naast het verduisteren door T als oorzaak van de schade aan de zijde van eischer te hebben medegewerkt, dat dit niet-controleren ook oorzaak is van het lijden van schade door eischer, daar normaliter moet worden aangenomen, dat door controle van de ontvangstposten met de kwitantiesouches de tot het moment van deze controle gepleegde verduisteringen zouden zijn ontdekt en deze verduisteringen hierna geen verderen voortgang zouden hebben gehad zoodat tegenovergesteld het nalaten van deze controle oorzakelijk heeft gewerkt tot het wel-voortduren van T's verduisteringshandelingen;

Overwegende echter, dat het vooroverwogene tevens inhoudt, dat de oorzakelijke werking van het niet-controleren der souches ten aanzien van het schade-lijden door eischer pas een aanvang heeft genomen betreffende de verduisteringen, die T na 14 Augustus 1928 heeft gepleegd, daar gedaagde bij de blijkens het rapport van F op dezen datum gehouden controle, de door T in het toen verlopen tijdvak van het jaar 1928 had moeten ontdekken, doch de vóór 14 Augustus 1928 plaats gehad hebbende verduisteringen geen gevolg kunnen zijn van gedaagdes nalatigheid, nu eischer den aanvang van gedaagdes nalatigheid stelt per den aanvang van 1928 en gedaagde krachtens der partijen overeenkomst niet de verplichting had, met hare controle-werkzaamheden over 1928 een aanvang te maken, terwijl eventueel gebrek aan juiste controle over voorafgaande jaren als niet gesteld niet voor beschouwing in aanmerking komt;

Overwegende, dat derhalve het door T na 14 Augustus 1928 verduisterde bedrag rechtens moet worden vastgesteld, daar alleen gedaagdes nalatigheid ten aanzien van de schade gelijk aan dit deel van het door T verduisterde bedrag oorzakelijk werkt;

Overwegende echter, dat dit bedrag uit der partijen stellingen niet nauwkeurig is vast te stellen;

dat gedaagde weliswaar bij conclusie van antwoord heeft beweerd, dat het grootste deel der verduisterde posten valt in de periode tussehen medio 1931, nadat gedaagde het boekjaar 1930 had gecontroleerd, en medio 1932, toen gedaagde de fraudes ontdekte, doch deze bewering, die kennelijk gedaan is om aan te toonen, dat de verduisteringen hebben plaats gehad in een periode, waarin gedaagde in het geheel geen controle heeft verricht, niet opgaat, daar het nalaten door gedaagde van de controle van de ontvangst-posten met de souches in den tijd vallende vóór de periode van medio 1931 tot medio 1932 mede oorzakelijk heeft gewerkt ten aanzien van T's verduisteringen gedurende deze laatste periode, omdat deze verduisteringen na eerdere ontdekking van de fraude door voormelde controle zekerlijk niet meer zouden hebben plaats gehad;

Overwegende echter, dat de Raad voormelde bewering niet aldus ten nadeele van gedaagde mag uitleggen, nu eischer uitdrukkelijk heeft gesteld, dat de verduisteringen door T zijn gepleegd in de periode van 1 Januari 1928 tot 30 Juli 1932 en gedaagde zelf heeft erkend, dat T met de verduisteringen gedurende ruim 2½ jaar is doorgegaan, terwijl door den inhoud van het strafvonnis, houdende veroordeeling van T terzake van de gepleegde verduisteringen mede is bewezen, dat de verduisteringen zijn gepleegd in de periode van 1 Januari 1928 tot 30 Juli 1932;

Overwegende, dat de Raad, nu elke andere maatstaf ontbreekt, het voor de periode 1 Januari 1928 tot 14 Augustus 1928 door T verduisterde bedrag, naar billijkheid verhoudingsgewijs zal vaststellen, wat nimmer in het nadeel van gedaagde kan zijn, daar in het begin de verduisteringen geringer zullen zijn geweest dan later, immers in den beginne nog geen reeds bestaande gaten behoeften te worden gestopt;

Overwegende, dat de Raad derhalve voor evengenoemden

termijn als door T verduisterd aanneemt $\frac{7\frac{1}{2}}{55} \times f 13.462.79 =$

$\frac{8}{22} \times f 13.462.79 = f 1.835.84$, waarvan op grond van het overwogene gedaagdes nalatigheid geen oorzakelijke werking heeft gehad, zoodat geen schadeplichtigheid van gedaagde jegens eischer voor dit bedrag bestaat;

Overwegende, dat dit voor het restant à $f 11.626.95$ wel het geval is, daar gedaagdes nalatigheid oplevert wanprestatie in de contrôle-overeenkomst en deze schade, zooals reeds overwogen, als gevolg dezer wanprestatie moet worden aangemerkt;

Overwegende alsnu ten aanzien van de vraag, of gedaagde tot betaling van dit volle bedrag onder aftrek van de $f 1.100$.— ten aanzien waarvan zij een door eischer niet aangevallen beroep op compensatie heeft gedaan, moet worden veroordeeld;

dat gedaagde zich heeft verweerd met de stelling, dat de verduisteringen door T en de hierdoor geleden schade geheel aan eischers eigen nalatigheid en schuld zijn te wijten, daar normale contrôle in het bedrijf zelf door eischer en ook door K, wiens nalatigheid ook ten laste van eischer komt, ten volle is verzuimd;

Overwegende, dat dit beroep, dat tot inhoud heeft, dat alle schade ten laste van eischer zelf moet blijven, geacht moet worden ook het mindere in te houden, n.l. een beroep op het compensatie-beginsel, i.e. het principe, dat hij, die schade-vergoeding vraagt voor het geheel, zoo hij zelf door schuldige gedragingen mede de schade heeft doen ontstaan, slechts een deel ervan toegewezen kan krijgen, daar hij zelf mede voor het geheel verantwoordelijk is;

Overwegende, dat deze mede-verantwoordelijkheid van eischer ten volle bestaat;

dat toch de dagelijkse contrôle van de binnengekomen gelden aan de hand van de ter incasseering uitgeschreven kwitanties, die de rekeninglooper als betaald niet meer in zijn bezit heeft en de kwitanties, die hij als nog niet of nog niet geheel betaald nog in handen heeft, behoort tot de gewone dagelijkse eigen contrôle in het bedrijf, die eischer dan wel K namens hem had moeten verrichten en het nalaten hiervan grof verzuim is, voor de gevolgen waarvan eischer geheel mede-verantwoordelijk is;

Overwegende, dat derhalve naast gedaagdes verantwoordelijkheid voor een bedrag van $f 11.626.95$ op grond van wanprestatie in de contrôle-overeenkomst staat de verantwoordelijkheid van eischer zelf voor het volle bedrag van $f 13.462.79$ krachtens zijn onrechtmatige gedraging van verwaarloozing van alle interne contrôle van T door hemzelf of door K, zoodat met toepassing van het compensatie-beginsel, waarvoor gedaagde voldoende feitelijke verweers-stellingen heeft bijgebracht, eischer als hoofdelijk mededebiteur naast gedaagde als debitrice voor het bedrag van $f 11.626.95$ waarvoor deze laatste aansprakelijk is, ten aanzien van dit laatstgenoemde bedrag bestaat en de helft van dit schadebedrag ten laste van eischer moet blijven, alzoo een bedrag van $f 5.813.48$;

Overwegende, dat derhalve met passeering van alle bewijsaanbod, de eisch voor een bedrag van $f 4.713.47$ moet worden toegewezen en het aan de hoofdsom meergevorderde moet worden afgewezen;

Overwegende, dat de neven-vorderingen als op de wet grond voor toewijzing vatbaar zijn en de Raad termen aanwezig acht de kosten te compenseren in dier voege, dat gedaagde behalve haar eigen kosten de helft van eischers kosten zal hebben te betalen;

Gelet op artikel 58 van het Reglement op de Rechtsvordering;

RECHTDOENDE:

Verleent de gevraagde acten;

Gaat alle bewijsaanbod voorbij;

Wijst den eisch ten deele toe;

Veroordeelt gedaagde aan eischer tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de somma van $f 4.713.47$ (vierduizend zeven honderd dertien gulden, zeven en veertig centen) met de rente daarover berekend naar 6 % 's jaars vanaf 28 Maart 1933 tot de voldoening;

Verklaart dit vonnis tot zoover uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst het meergevorderde af;

Compenseert de kosten van het geding tussehen partijen in dier voege, dat gedaagde behalve haar eigen kosten van die van eischer tot heden begroot op $f 567.75$ (vijfhonderd zeven en zestig gulden vijf en zeventig centen) de helft zal hebben te betalen.

UIT HET BUITENLAND

Red.: **CH. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE, A. M. VAN RIETSCHOTEN en Drs. E. P. M. VAN WAES**
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Aansprakelijkheid van accountants

De wettelijke aansprakelijkheid van accountants vormt hier geen onderwerp, dat belang inboezemt. In het Britsche Rijk echter, waar het beroep onder invloed van de jurisprudentie staat, trekken de verslagen der „Cases” groote belangstelling. Het volgende geval is ook voor ons van voldoende interesse, daar het een inzicht geeft in de beroepsopvattingen, die aldaar gehuldigd worden.

Het geval speelde zich af in Canada. De statuten der Blue Band Navigation Co bevatten een clausule, die hoewel dubbelzinnig den accountant kon doen gelooven, dat het toegestaan was om gelden aan aandeelhouders ter leen te verstrekken. De manager, een der voornaamste aandeelhouders maakte hiervan dankbaar gebruik. Zijn schuld liep op tot ongeveer \$ 30.000.— Deze post was op de Balans verantwoord als Voorshotten aan Aandeelhouders. Een jaar later werd een bedrag van \$ 25.000.— op een afzonderlijke debiteurenrekening Western Trading Syndicate overgeboekt op last van den manager. De accountant, naar deze overboeking bij deze informeerende kreeg ten antwoord, dat hij geen inlichtingen wilde geven, daar de zaken van strikt vertrouwelijk aard waren. Hij verstreekte echter een schriftelijke garantie voor deze vordering.

Het bleek, dat het Syndicaat voor speculatieve doeleinden in het leven was geroepen. Op balansdatum was een winst gemaakt van \$ 12.000.—, die als vordering bijgeboekt werd en op de Verlies en Winstrekening werd verantwoord. Het bedrag werd in het volgende boekjaar in de kas gestort.

In het rapport van den accountant was van bovengenoemde transacties niets vermeld. Toen de Company failleerde, bleek, dat de vordering waarvoor de manager een garantie had verstrekt niet invorderbaar was.

Hoe luidde nu het oordeel van den rechter? In eerste instantie werd de accountant veroordeeld, daar hij in zijn taak te kort was geschoten. De Vennootschap, noch de Commissarissen, noch de aandeelhouders hadden gelden beschikbaar gesteld voor speculatieve doeleinden. De accountant had nagelaten te informeren naar de bevoegdheid van den manager en was alleen afgegaan op de schriftelijke garantie. Voorts was de juiste financieele positie niet aan aandeelhouders bekend gemaakt, hoewel deze wel aan den accountant bekend was.

In hooger beroep werd deze beslissing echter vernietigd. Het